

چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تهران، ۱۱ الی ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

بررسی مدل‌سازی‌های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف

محمدرضا زیرک^۱؛ محمد فاتحی مرجی^۲؛ منوچهر صانعی^۳

چکیده

عملیات شکست هیدرولیکی، یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری چاه‌های نفت و گاز محسوب می‌شود. این عملیات، فرایندی است که در آن، سیال به درون چاه پمپ و تا زمانی ادامه می‌یابد که فشار باعث ایجاد ترک و گسترش آن در دیواره چاه شود. شکست هیدرولیکی یکی از مهم‌ترین فناوری‌های انگیزش چاه است که مهندسين نفت را قادر به تولید بیشتر از مخازن نفتی متعارف و نامتعارف می‌کند. باتوجه به قیمت بالای نفت و گاز، استخراج آنها از ذخایر نامتعارف پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در سال‌های اخیر، مطالعات گسترده‌ای توسط محققین مختلف انجام شده است که برای ترسیم بهتر مسئله، نیاز است که این مطالعات بررسی و روش‌های مرسوم در حوزه شکست هیدرولیکی به طور جامع معرفی گردند؛ لذا، باتوجه به اهمیت موضوع، در این مقاله جدیدترین پژوهش‌ها در زمینه مدل‌سازی عددی شکست هیدرولیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. معادلات حاکم بر این فرایند برای هر روش عددی بیان شده است. سپس با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر روش، روش عددی مناسب برای فرایند شکست هیدرولیکی معرفی شده است. این مطالعه می‌تواند یک پیشینه تحقیقاتی بنیادی برای محققین باشد تا روش عددی مناسب را در تحلیل آینده در مخازن نامتعارف مربوط به شکست هیدرولیکی دنبال کنند.

کلیدواژه‌ها: شکست هیدرولیکی، روش‌های عددی، مخازن نامتعارف، چاه‌های نفت و گاز

۱- مقدمه

شکست هیدرولیکی به‌عنوان روشی مناسب جهت شکست سازند با استفاده از سیال تحت فشار، به طور گسترده در زمینه‌های مختلف مهندسی همچون، انگیزش چاه در مخازن، اندازه‌گیری تنش برجا، استخراج تخریبی در معادن زیرزمینی و غیره استفاده شده است [۱]. در زمینه انگیزش مخازن، تولید از مخازن گاز شیل به طور قابل توجهی با استفاده از روش‌های شکست هیدرولیکی چندمرحله‌ای و حفاری افقی بهبود یافته است. در این فرایند، با ایجاد شکست مصنوعی، انتقال سیال در سازنده‌های با نفوذپذیری کم بهبود می‌یابد که نقش مهمی در بازیابی نفت و گاز از مخازن نامتعارف ایفا می‌کند. از زمان انجام اولین آزمایش میدانی بر روی یک چاه در میدان گازی هوگوتون در سال ۱۹۴۷ [۲]، فرایند شکست هیدرولیکی توسط دانشگاه‌ها و صنایع مرتبط با استفاده از آزمایش‌های

^۱نویسنده اول: دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد

ایران rezazeerak92@gmail.com

^۲نویسنده دوم: استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، mohammad.fatehi@gmail.com

* نویسنده مسئول

^۳نویسنده سوم: استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، m.sanei@yazd.ac.ir

تجربی، آزمایش‌های میدانی و شبیه‌سازی‌های عددی به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است [۳]. از دیدگاه ژئومکانیک، فرایند شکست هیدرولیکی شامل سه مرحله؛ شروع شکست، انتشار شکست و جریان برگشتی است. شبکه شکست حاصل از عملیات شکست هیدرولیکی در مخازن تحت شرایط عملیاتی خاص و شرایط زمین‌شناسی محلی (مانند خواص سنگ، توزیع شکستگی‌های طبیعی) تعیین می‌گردد. پیچیدگی پیش‌بینی شبکه شکست القایی چندگانه تحت شرایط خاصی ایجاد خواهد شد که عبارت‌اند از: (۱) جریان سیال در داخل شکستگی‌ها ذاتاً با تغییر شکل سنگ و انتشار شکست همراه است. (۲) طیف وسیعی از فرایندهای چند مقیاسی و چند فازی درگیر هستند [۴]. (۳) مدل‌سازی دقیق شرایط زمین‌شناسی و عملیاتی به دلیل کمبود داده و هزینه بالا دشوار است. برای اینکه مطالعه شکست هیدرولیکی عملیاتی شود و بتوان مدل‌سازی‌های مربوط را انجام داد، برخی از جنبه‌های پیچیده مسئله باید در تحقیقات تحلیلی و عددی ساده یا حتی نادیده گرفته شود [۵]. مطالب ذکر شده بیانگر این واقعیت است که حتی باتوجه به پژوهش‌های گسترده در زمینه شکست هیدرولیکی، انجام مطالعات نوین برای بهینه‌سازی این عملیات لازم و ضروری است؛ لذا، باتوجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی بر آن است که اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه مطالعه گردند تا بتوان بهترین و مناسب‌ترین روش جهت مدل‌سازی عددی باتوجه به مزایا و معایب آنها، انتخاب گردد. این پژوهش می‌تواند شرایط لازم برای مدل‌سازی عددی جامع در مخازن نامتعارف را مهیا و تولید از مخازن مذکور را تسریع بخشد.

۲- مروری بر تاریخچه مدل‌های شکست هیدرولیکی

مدل‌های شکست هیدرولیکی متعددی برای بهبود طراحی عملیات شکست یا درک مکانیسم‌های خاص ایجاد شده‌اند. علیرغم ماهیت پیچیده شکست هیدرولیکی، پیشرفت قابل توجهی در دهه‌های گذشته از طریق کوپل تئوری (به عنوان مثال، LEFM و مکانیک سیالات)، آزمایش‌های میدانی و آزمایشگاهی و مدل‌سازی‌های عددی حاصل شده است. با بررسی مطالعات گذشته، می‌توان دریافت که دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ یک سری از مدل‌های شکست‌های هیدرولیکی کلاسیک توسعه داده شد. مدل‌های توسعه داده شده عبارتند از مدل کریستیانویچ-گرتسما-دکلرک KGD، مدل پرکینز-کرن-نوردگرن PKN، مدل شبه سه‌بعدی P3D و مدل سه‌بعدی مسطح PL3D. مدل‌های P3D و PL3D در شبیه‌سازهای تجاری اخیر نیز برای طراحی شکست هیدرولیکی استفاده می‌شوند. همچنین، مطالعات نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر، طیف وسیع‌تری از روش‌های عددی برای مدل‌سازی شکست هیدرولیکی، همچون روش المان محدود FEM، روش المان محدود توسعه‌یافته XFEM و روش المان گسسته DEM به کار گرفته شده‌اند.

در همین راستا، ژانگ و همکاران [۶] مدل دقیق‌تری مبتنی بر DDM با جریان سیال تحت حاکمیت قانون پوازوی و معادله تداوم ارائه کردند. اولسون و طالقانی [۷] انتشار هم‌زمان شکست هیدرولیکی چندگانه را در چاه افقی در مخزن دویعدی دارای شکستگی‌های طبیعی با استفاده از روش DDM بررسی کردند. زی و همکاران [۸] مدل دویعدی مبتنی بر روش DDM به نام FEACOD را برای شبیه‌سازی انتشار شکست هیدرولیکی در مخزن دارای شکستگی طبیعی توسعه دادند. فو و همکاران [۹] مدل کوپل هیدرومکانیکی صریح مبتنی بر روش XFEM را برای شبیه‌سازی شکست هیدرولیکی توسعه دادند. محمدنژاد و خوبی [۱۰] انتشار دویعدی شکست هیدرولیکی را با استفاده از روش XFEM در محیط متخلخل بر اساس نظریه بایوت توسعه دادند. زنگ و همکاران [۱۱] انتشار حالت مخلوط شکست هیدرولیکی در محیط متخلخل ناهمسان‌گرد را با استفاده از روش XFEM شبیه‌سازی کردند. ابوالفضل عبدالهی پور، محمد فاتحی مرچی و همکاران [۱۲] رفتار شکست هیدرولیکی را در محیط نفوذپذیر با استفاده از روش عددی DDA مورد بررسی قرار دادند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد

بررسی مدل‌سازی‌های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف..... ۳
 که مطالعات گسترده‌ای در زمینه شکست هیدرولیکی با استفاده از روش‌های مختلف عددی انجام شده است. در این تحقیق سعی بر آن است تا برخی از این پژوهش‌ها با در نظر داشت مزایا و معایب آن بررسی گردد.

۳- فرایندهای فیزیکی

۳-۱- تغییر شکل سنگ‌ها

تغییر شکل سنگ‌ها توسط خواص سنگ و شرایط مرزی مرتبط مانند فشار سیال و تنش‌های برجا تعیین می‌گردد. از آنجایی که سنگ در طبیعت ماهیت ناهمگنی دارد، بیان دقیق خواص سنگ در مدل عددی بسیار دشوار است. همچنین، تغییر شکل در سنگ اغلب غیرخطی است که پیچیدگی مسئله را بیشتر می‌کند. یکی از ساده‌سازی‌ها، مدل الاستیسیته خطی است که به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\sigma = C : \varepsilon \quad (1)$$

که در آن σ نشان دهنده تانسور تنش کوشی، ε تانسور کرنش خطی، و C تانسور سختی که توسط نسبت پواسون ν و مدول یانگ E تعیین می‌شود. شرایط تعادل سنگ را می‌توان به صورت زیر بیان نمود.

$$\nabla \sigma + \rho g = \rho \ddot{u} \quad (2)$$

که در آن ρ چگالی محلی سنگ، g شتاب گرانش و u جابجایی را نشان می‌دهد [۱۳].

۳-۲- جریان سیال در شکستگی

اثر جریان سیال در مدل‌سازی عددی شکست هیدرولیکی، با اعمال فشار یکنواخت سیال بر روی سطح شکست ساده‌سازی می‌شود [۱۴]. مناسب‌ترین روش برای توصیف جریان سیال در شکستگی‌ها مبتنی بر تئوری روان کاری است [۱۵]. برای جریان سیال در شکست هیدرولیکی دوبعدی، قانون پوازوی به صورت معادله زیر بیان می‌شود:

$$q = -\frac{w^3}{12\eta} \frac{dp}{ds} \quad (3)$$

که در آن q نرخ جریان، w عرض شکست، η ویسکوزیته سیال شکست، p فشار سیال، و s مختصات مکانی است که با جهت مماس به مسیر شکست هم‌تراز است. با در نظر گرفتن اثر نشتی، معادله تداوم به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\frac{dw}{dt} + \frac{dq}{ds} + q_L = 0 \quad (4)$$

که در آن q_L نرخ جریان نشتی است [۱۵].

۳-۳- مکانیک شکست خطی و انتشار ترک

ترک‌های از قبل موجود در سنگ تحت بارهای کششی و فشاری انتشار می‌یابند، به هم می‌پیوندند و صفحات شکست را تشکیل می‌دهند. بسیاری از محققان در مورد آغاز و انتشار ترک در مواد ترد مثل سنگ دارای ترک‌های از قبل موجود تحت بارگذاری‌های مختلف مطالعه کرده‌اند [۱۶]، [۱۷]. تجزیه و تحلیل مبتنی بر مکانیک شکست ترد در ادبیات مکانیک شکست سنگ بسیار رایج است. مکانیک شکست را می‌توان به مکانیک شکست الاستیک خطی (LEFM) و مکانیک شکست الاستوپلاستیک (EPFM) تقسیم کرد. LEFM نتایج بسیار خوبی برای مواد الاستیک ترد دارد و لازم است که برای تجزیه و تحلیل مواد سنگی استفاده شود. برای ترک معین تحت بارگذاری‌های مختلف، انتشار ترک ممکن است در مدهای بازشدگی (Mode-I)، برشی (Mode-II) و پارگی (Mode-III) صورت

پذیرد، شکل (۱) " [۱۹]".

شکل (۱): سه مد اصلی انتشار ترک: (a) مد بازشدگی (Mode-I)، (b) مد برشی (Mode-II)، (c) مد پارگی (Mode-III)

در عمل ترک خوردگی سازه‌های مهندسی معمولاً تحت بارگذاری مد مخلوط (مد بازشدگی-برشی) قرار می‌گیرند. در مد مخلوط، فاکتورهای شدت تنش Mode-I و Mode-II هر دو غیر صفر هستند. با استفاده از تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی ایروین، این فاکتورها بیانگر مقاومت جسم ترد در مقابل نحوه انتشار ترک با طول l از نوک آن است شکل (۲) " [۱۸]". باتوجه به هندسه نوک ترک در شکل (۲)، ایروین روابط زیر را برای تنش‌ها و فاکتورهای شدت تنش در صفحه ارائه کرده است " [۱۹]".

$$\sigma_{xx} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) - \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \sin \frac{\theta}{2} \left(2 + \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} \right) \quad (5)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 + \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) + \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} \quad (6)$$

$$\tau_{xy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} + \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right) \quad (7)$$

که در آن $K = 3 - 4\nu$ نشان دهنده شرایط کرنش صفحه‌ای، $K = (3 - \nu) / (1 + \nu)$ بیانگر شرایط تنش صفحه‌ای است " [۱۹]".

شکل (۲): سیستم مختصات مجاور نوک ترک در تغییرشکل دوبعدی

در مدل‌سازی شکست هیدرولیکی، معیارهای شکست برای تعیین انتشار ترک استفاده می‌شود که انتخاب این معیارها تا حد زیادی به روش عددی بستگی دارد. در مدل‌سازی شکستگی گسسته، مکانیک شکست الاستیک خطی (LEFM) و مدل ناحیه چسبندگی اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد " [۲۰]". روش LEFM شامل معیارهای، تنش کششی حداکثر، چگالی انرژی کرنشی حداقل، کرنش اصلی حداکثر، و آزادسازی انرژی کرنشی حداکثر است

بررسی مدل‌سازی‌های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف..... ۵
 که در این میان معیار تنش کششی حداکثر بیشترین کاربرد را دارد و می‌توان آن را به صورت زیر بیان کرد [۲۱]:

$$\cos \frac{\theta}{2} \left(K_I \cos^2 \frac{\theta}{2} - \frac{3}{2} K_{II} \sin \theta \right) \geq K_{Ic} \quad (8)$$

که در آن K_I, K_{II} و K_{Ic} به ترتیب ضرایب شدت تنش برای مد I شکست، مد II شکست و چقرمگی شکست هستند و جهت انتشار θ بصورت زیر است:

$$\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{K_I}{K_{II}} - \operatorname{sgn}(K_{II}) \sqrt{\left(\frac{K_I}{K_{II}} \right)^2 + 8} \right), \quad (9)$$

$$-\pi < \theta < \pi$$

که در آن $\operatorname{sgn}()$ تابع علامت را نشان می‌دهد [۲۲].

۴- روش‌های تحلیلی جهت مدل‌سازی شکست هیدرولیکی

۴-۱- مدل PKN

مدل تحلیلی PKN با استفاده از تحقیقات اولیه پرکینز و کرن [۲۲] و نوردگرن [۲۳] به دست آمد. در مدل PKN برخی ساده‌سازی‌ها انجام شده است که تصویر شماتیک این مدل در شکل (۳) ارائه شده است. در این مدل، برای تغییر شکل سنگ، ارتفاع شکست هیدرولیکی در امتداد جهت انتشار شکست ثابت فرض می‌شود و طول شکست بسیار بیشتر از ارتفاع آن است.

شکل (۳): مدل PKN: (a) تنظیم مدل و (b) فرض کرنش صفحه ای در مقطع عمودی

در این روش، بازشدگی شکستگی با فرض کرنش صفحه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$w = \frac{(1-\nu)}{G} \sqrt{(h^2 4z^2)} (p - \sigma_0) \quad (10)$$

که در آن h ارتفاع شکست، z گسترش شکستگی در جهت عمودی، p فشار سیال و σ_0 تنش محصورکننده است. گرادیان فشار در امتداد جهت انتشار شکست طبق راه‌حل کلاسیک برای جریان آرام در لوله بیضوی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = - \frac{64 \mu q}{\pi w_{max}^2 h} \quad (11)$$

که در آن w_{max} عرض شکستگی در مرکز است. معادله پیوستگی برای جریان سیال عبارت‌اند از:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial q}{\partial x} + q_L = 0 \quad (12)$$

که در آن A سطح مقطع شکستگی است. باتوجه به معادله (۱۰)، شرایط مرزی جابجایی در لبه جلوی شکست منجر به اختلاف فشار صفر می‌شود، $p - \sigma_0 = 0$ ، که این مسئله اغلب برای تشخیص شکست در این مدل استفاده می‌شود. سه معادله فوق به صورت بدون بعد توسط نوردگرین همراه با شرایط مرزی جابجایی در لبه جلویی شکستگی و سرعت جریان تزریق ثابت در نقطه تزریق حل شد [۲۳].

۲-۴- مدل KGD

بر اساس کار کریستیانویچ و ژلتوف [۲۴]، گیرتسما و دی کلرک [۲۵] مدل شکست هیدرولیکی KGD توسعه داده شد. برخلاف مدل PKN، شرط کرنش صفحه‌ای بر روی مقطع افقی اعمال می‌شود که در شکل (۴) نشان داده شده است.

شکل (۴): مدل KGD: (a) تنظیم مدل و (b) فرض کرنش صفحه‌ای در مقطع افقی

مدل KGD توسط کاربونیل و همکاران توسعه داده شده است. در این مدل، تغییر شکل سنگ بر اساس معادله انتگرال منفرد الاستیک محاسبه شده است که فشار خالص $p_n = p - \sigma_0$ را به عرض شکستگی ارتباط می‌دهد [۲۶].

$$w = \frac{1}{E'} \int_0^l G\left(\frac{x}{l}, \frac{s}{l}\right) p_n ds \quad (13)$$

که در آن $E' = E / (1 - \nu^2)$ مدول کرنش صفحه‌ای، l نصف طول شکست، l_f نصف طول کانال سیال و انتگرال تابع G به صورت زیر بیان می‌شود.

$$G(\xi, \eta) = \frac{4}{\pi} \ln \left| \frac{\sqrt{1-\xi^2} + \sqrt{1-\eta^2}}{\sqrt{1-\xi^2} - \sqrt{1-\eta^2}} \right| \quad (14)$$

ارتباط فشار خالص p_n با w در برخی مقالات [۲۷] به صورت زیر بیان شده است:

$$p_n = -\frac{E'}{4\pi} \int_{-l}^l \frac{\partial w}{\partial s} \frac{ds}{s-x} \quad (15)$$

جریان سیال توسط قانون پوازوی معادله (۳) و معادله تداوم یعنی معادله (۴) کنترل می‌شود. در این مدل ضریب شدت تنش مد I با چقرمگی سنگ K_{Ic} برابر است و عرض شکست به صورت رابطه زیر بیان می‌شود.

بررسی مدل‌سازی‌های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف..... ۷

$$w = 4\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{K_I}{E'} (l-x)^{1/2} (l-x \ll l) \quad (16)$$

در این روش ضریب شدت تنش مد I شکستگی را می‌توان از توزیع فشار سیال و طول شکست با استفاده از تابع بیوکنی‌رایس به دست آورد.

$$K_I = 2\sqrt{\frac{l}{\pi}} \int_0^l \frac{p_n}{\sqrt{l^2 - x^2}} dx \quad (17)$$

مدل‌های تحلیلی مذکور اگرچه برای بیان مفاهیم شکست هیدرولیکی ضروری‌اند، اما به دلیل پیچیدگی شکست هیدرولیکی، قادر به مدل‌سازی مسائل پیچیده نیستند، بنابراین لازم است که از مدل‌های عددی جامع و پیشرفته استفاده شود.

۵- روش‌های عددی برای مدل‌سازی شکست هیدرولیکی

۵-۱- روش المان محدود (FEM)

روش المان محدود، روشی عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی تعریف شده بر اساس یک یا دو متغیر مکانی است. در این روش، برای حل مسئله یک سیستم بزرگ را به قسمت‌های کوچک‌تر و ساده‌تر به نام المان‌های محدود تقسیم می‌شود. روش FEM برای حل تغییر شکل سنگ و جریان سیال در مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. چن و همکاران [۲۸] مدل یکپارچه مبتنی بر FEM را برای شبیه‌سازی شکست هیدرولیکی توسعه دادند. سکی و شرفلر [۲۹] مدل شکست هیدرولیکی سه‌بعدی را بر اساس مدل‌های دوبعدی قبلی خود توسعه دادند. در روش FEM لازم است که معادلات فرم قوی به صورت فرم ضعیف تبدیل شوند؛ لذا، در این بخش، فرم ضعیف معادلات حاکم بر مبنای روش المان محدود به صورت زیر بیان می‌شود.

$$\int_{\Lambda} \delta \varepsilon_{ij} c_{ijrs} \varepsilon_{rs} d\Lambda - \int_{\Lambda} \delta \varepsilon_{ij} \alpha \delta_{ijrs} p d\Lambda - \int_{\partial \Lambda_{\tau}} \delta u_i \tau_i d\partial \Lambda_{\tau} - \int_{\Lambda} \rho \delta u_i g_i d\Lambda - \int_{\partial \Gamma} \delta u_i c_i d\partial \Gamma = 0 \quad (18)$$

$$\int_{\Lambda} \delta p \left\{ \left(\frac{\alpha - \phi_r}{K_s} + \frac{\phi_r}{K_w} \right) \frac{\partial p}{\partial t} + \alpha v_{i,i}^s \right\} d\Lambda - \int_{\Lambda} (\delta p)_{,i} \left[\frac{k_{ij}}{\mu} (-p_{,j} + \rho_f g_j) \right] d\Lambda \quad (19)$$

$$+ \int_{\partial \Lambda} \delta p Q d\partial \Lambda + \int_{\partial \Gamma} \delta p q_L d\partial \Gamma = 0$$

که در اینجا $\delta \varepsilon_{ij}$ و ε_{rs} به ترتیب تانسور کرنش و کرنش مجازی، δu_i جابجای مجازی، c_{ijrs} تانسور سختی، α ضریب بایوت، δ_{ij} دلتا کرونیگر، τ_i کشش در مرز $\partial \Lambda_{\tau}$ ، g_i شتاب گرانش، c_i چسبندگی، ϕ_r تخلخل، K_s و K_w به ترتیب مدول حجمی برای سنگ و سیال، v_i^s بردار سرعت سازند سنگ، K_{ij} تانسور نفوذپذیری محیط متخلخل، μ و ρ_f به ترتیب ویسکوزیته و چگالی سیال، Q شار در مرز خارجی، و q_L نرخ جریان نشتی سیال است. فرم ضعیف ارائه شده، تقریباً در بیشتر تحقیقات با همین فرمت بیان شده است. لذا، با علم بر دانستن معادلات مربوطه، در این بخش به بررسی مطالعات گذشته پرداخته می‌شود. بر همین اساس، مدل‌سازی شکست هیدرولیکی به صورت سه بعدی در محیط متخلخل مبتنی بر FEM توسط سلیم زاده و همکاران گسترش یافت [۳۰]. چن و همکاران [۳۱] روش بهینه متوالی جهت مدل‌سازی عددی شکست هیدرولیکی را با استفاده از روش FEM توسعه دادند. وانگ و همکاران [۳۲] اندرکنش شکست هیدرولیکی و سطوح لایه‌بندی متعام را با استفاده از FEM توسعه دادند. کامبیز مهدی‌زاده فرساده و همکاران [۳۳] مدل‌سازی شکست هیدرولیکی در چاه

نفت به منظور افزایش ازدیاد برداشت را با استفاده از روش المان محدود انجام دادند.

۲-۵- روش تفاضل محدود (FDM)

روش تفاضل محدود یکی از روش‌های عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل است. در این روش همانند روش المان محدود، ابتدا فرم ضعیف معادلات مورد نظر ارائه می‌گردند. سپس با استفاده از مشتق توابع با تفاضلات معادل آنها به مبحث تقریب پرداخته می‌شود. اساس این روش برای حل معادلات با استفاده از تقریب تابع با روش تیلور است.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (۲۰)$$

بر همین اساس، مدل سازی شکست هیدرولیکی با استفاده از روش مذکور توسط محققان مختلف توسعه داده شده است که پاره‌ای از این تحقیقات عبارتند از: ژو و هو [۳۴] انتشار شکست هیدرولیکی سه‌بعدی مسطح را با یک مدل سه‌بعدی در نرم‌افزار *FLAC3D* شبیه‌سازی کردند. تغییر شکل سنگ توسط آنالیز مکانیکی در نرم‌افزار *FLAC3D* محاسبه می‌شود و عرض شکست با جابجایی پلاستیک نشان داده می‌شود. همچنین، فرایند نشت بر اساس قانون دارسی محاسبه می‌شود. هنگامی که شرایط معیار شکست کششی برآورده شود، المان جلوی جبهه شکست می‌تواند به المان کاملاً شکسته تبدیل شود. این مدل توسط ژو و همکاران برای بررسی علت پایین بودن کارآمدی انگیزش چاه توسعه یافت [۳۵]. حمل پروپانت، بسته شدن شکستگی و تماس آنها، شبیه سازی شده اند.

شکل (۵): جسم جامد Ω با ناپیوستگی داخلی که توسط میدان فازی $\varphi(x, t)$ با پارامتر کنترل کننده η تخمین زده شده است

اخیراً، رن و همکاران [۳۶] مسیر انتشار سه بعدی سیستم شکست هیدرولیکی دو خوشه‌ای را در چاه‌های افقی بررسی کردند. در روش عددی تفاضل محدود، المان‌ها به سه نوع تقسیم می‌شوند: المان سنگ سالم، المان شکست و المان نوک. تغییر شکل المان سنگ سالم و المان نوک (ترک) توسط تئوری الاستیسیته خطی کنترل می‌شود در حالی که تغییر شکل برای المان شکست شامل تغییر شکل سنگ سالم و مجموعه شکستگی طبق روش المان برهم‌نهی شده انجام می‌گردد. جریان سیال بر اساس قانون پوازوی و معادله پیوستگی با استفاده از روش حجم محدود حل می‌شود. المان نوک پس از برآورده شدن معیار شکست کششی به المان شکست تبدیل می‌شوند. اثر ناهمسانگردی تنش برجا، ناهمگنی مدول یانگ، انحراف چاه بر انتشار شکست هیدرولیکی به طور سیستماتیک بررسی شده و انتشار مخلوط شکستگی‌های هیدرولیکی ارائه می‌شود. علی لکی روحانی و همکاران [۳۷] پارامترهای موثر بر فشار شکست در آزمون شکست هیدرولیکی را با استفاده از روش تفاضل محدود مدل سازی

بررسی مدل‌سازی‌های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف..... ۹ نمودند.

۳-۵- روش المان مرزی (BEM)

روش المان مرزی، روش عددی مناسب برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و نیز حل معادلات انتگرالی است. اساس کار این روش حذف کامل معادلات دیفرانسیل جزئی یا ساده‌سازی آنها به معادلات دیفرانسیل معمولی که با روش‌های عددی مانند اویلر حل می‌شوند، است. تفاوت اساسی بین دو روش BEM و FEM استاندارد این است که گسسته‌سازی در روش BEM فقط در مرز و در روش FEM در کل دامنه مدل اجرا می‌شود. این مسئله در روش BEM در به‌روزرسانی مش و کاهش هزینه محاسباتی هنگام شبیه‌سازی انتشار دینامیکی شکست هیدرولیکی کمک می‌کند. علاوه بر این، روش BEM در مسائل خاص همچون دامنه نامتناهی (نیمه نامتناهی) یا فضاهای راه‌حل ناپیوسته دارای مزایایی است [۳۸]. دونگ و دی پاتر [۳۹] با استفاده از روش ناپیوستگی جابجایی (DDM)، روش BEM غیرمستقیم و مدل شکست هیدرولیکی دو بعدی ساده را ایجاد کردند. روش BEM برای مشکلات هندسی ترک طراحی شده است که DDM رایج‌ترین نوع روش BEM در این زمینه است. شکل گسسته معادله ناپیوستگی جابجایی به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\sigma_{Ni} = \sum_{j=1}^N A_{NSij} D_{sj} + \sum_{j=1}^N A_{NNij} D_{Nj} \quad (21)$$

$$\sigma_{Si} = \sum_{j=1}^N A_{SSij} D_{sj} + \sum_{j=1}^N A_{SNij} D_{Nj} \quad (22)$$

σ_{Si} و σ_{Ni} به ترتیب شرایط مرزی تنش برشی و نرمال در گره i ، ماتریس ضرایب، A_{NSij} منعکس کننده تأثیر ناپیوستگی جابجایی برشی در گره j بر تنش نرمال در گره i ، D_{sj} ناپیوستگی جابجایی نرمال، D_{Nj} ناپیوستگی جابجایی برشی در گره j ، و N تعداد کل المان است.

بر اساس تئوری مکانیک شکست الاستیک خطی (LEFM) فاکتورهای شدت تنش مد I و مد II به ترتیب با مؤلفه‌های ناپیوستگی جابجایی نرمال و برشی به صورت زیر برای شرایط کرنش صفحه‌ای بیان می‌شود [۴۰]:

$$K_I = \frac{\mu}{4(1-\nu)} \left(\frac{2\pi}{a} \right)^{\frac{1}{2}} D_y(a) \quad (23)$$

$$K_{II} = \frac{\mu}{4(1-\nu)} \left(\frac{2\pi}{a} \right)^{\frac{1}{2}} D_x(a) \quad (24)$$

که در آن a نصف طول المان نوک ترک است (در گره نزدیک به نوک ترک)، $D_x(a)$ ناپیوستگی جابجایی برشی که معادل جابجایی لغزشی نوک ترک است و $D_y(a)$ ناپیوستگی جابجایی نرمال که معادل است با میزان جابجایی بازشدگی نوک ترک به طول المان ترک $2a$.

مشکل کوپل با فرض فشار ثابت و یکنواخت سیال ساده می‌شود. معیار تنش محیطی حداکثر برای تعیین جهت انتشار شکست با ضرایب شدت تنش محاسبه شده به روش برون‌یابی جابجایی استفاده می‌شود. همچنین، با استفاده از روش المان مرزی امکان شبیه‌سازی انتشار حالت مخلوط شکست هیدرولیکی و تعامل بین شکست‌های هیدرولیکی متعدد وجود دارد. حائری و همکاران [۴۱]، انتشار ترک در سنگ زیر دیسک‌های برش ماشین‌های تونل‌زنی را با استفاده از روش ناپیوستگی جابجایی با المان‌های مرتبه بالا مدل‌سازی کرده‌اند. عبداللهی پور و همکاران [۴۲]، [۴۳]، روش ناپیوستگی جابجایی را برای حل مسائل پوروالاستیک دارای ترک توسعه داده‌اند.

۱۰ چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت

لک و همکاران [۴۴]، روش المان مرزی غیر مستقیم با المان های ناپیوستگی جابجایی کوادراتیک را برای حل مسائل دینامیک شکست سنگ و الاستو دینامیک بهبود بخشیده اند.

در مقایسه با سایر روش های عددی پیوسته همچون FEM و XFEM، توسعه عددی BEM با هزینه محاسباتی کمتر آسان تر است. مزیت دیگر این است که رفتار مکانیکی شکستگی های طبیعی مانند اصطکاک بین سطوح شکست مقابل به راحتی در فرمول DDM مدل سازی می شود. با این حال، تقاطع شکست های هیدرولیکی سه بعدی دلخواه مشکل حل نشده ای در روش عددی BEM است و مدل های ساختاری پیشرفته مانند الاستوپلاستیسیته در این طرح مجاز نیستند. وو و اولسون [۴۵] انتشار هم زمان شکستگی های هیدرولیکی متعدد را در امتداد چاه افقی شبیه سازی کردند. ابوالفضل مرادی و همکاران [۴۶] اندرکنش شکست هیدرولیکی و شکست طبیعی در مخازن هیدروکربنی درزه دار را با استفاده از تحلیل المان مرزی غیرمستقیم مورد بررسی قرار دادند.

۶- بحث و بررسی

در این قسمت، مزایا، نارسایی ها و محدودیت های روش های عددی مرسوم برای حل مسائل مرتبط به شکست هیدرولیکی، به طور خلاصه در جدول (۱) بیان شده است:

جدول (۱): مقایسه روش های عددی مرسوم برای حل مسائل مربوط به شکست هیدرولیکی

مدل های عددی	مزایا	نارسایی
BEM [۴۶]	کاهش ابعاد مسئله، افزایش سرعت محاسبات، کاهش فضای ذخیره سازی اطلاعات کامپیوتری، کاهش زمان و افزایش دقت محاسبات، امکان حل مسائل دارای چند ترک به طور هم زمان.	برای مسائل غیرخطی و اجسام ناهمگن و ناهمسان گرد، پیچیدگی های محاسباتی نسبتاً زیاد دارد.
FEM [۴۷]	بهترین ارائه از هندسه مسئله و محاسبات در تمامی محیط تعریف شده با دقت مناسب.	مش بندی مجدد در نوک ترک به دلیل به تکینگی بودن آن.
DDM [۴۸]	امکان مدل سازی در مسائل پیچیده ناهمسان گرد و ناهمگن در شرایط جابجایی محدود.	عدم همگرایی بین پارامترهای میکرو و ماکرو و کاهش دقت و افزایش زمان محاسبات.
XFEM [۱۴]	بهبود مش بندی مجدد نوک ترک، ارائه بهتر از هندسه مسئله و بالابردن دقت محاسبات در تمامی محیط تعریف شده.	زمان بر بودن محاسبات و پیچیدگی برای مسائل دارای چند ترک.

جدول (۱) نشان می دهد اگرچه روش های مرسوم به تنهایی امکان مدل سازی شکست هیدرولیکی را دارند، اما برای مدل سازی های پیچیده بایستی دقت زیاد در روش انتخابی و نحوه کدنویسی مسئله انجام گردد. همچنین، برای بهبود شکست هیدرولیکی در ساختارهای پیچیده از کوپل روش های مختلف عددی استفاده می شود.

۷- نتیجه گیری

در این مقاله سعی شده است تا اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه مدل سازی عددی شکست هیدرولیکی بررسی و مطالعه گردد و مطالب ضروری برای شناخت مناسب ترین روش عددی و اهمیت آن بیان شود. مطالب ارائه شده در متن نشان دهنده گستردگی مطالعات انجام شده در این زمینه است. در این مقاله، مدل های رفتاری و قوانین موجود برای بیان موضوعاتی همچون تغییر شکل پذیری و شکست سنگ، جریان سیال در شکستگی ها، مکانیک شکست خطی و انتشار ترک بحث شد. در ادامه، روش های تحلیلی و عددی جهت مدل سازی شکست هیدرولیکی بیان و نحوه عملکرد آنها مورد بحث قرار گرفت. روش های تحلیلی شامل (GDK و PKN) و روش های عددی شامل

بررسی مدل‌سازی‌های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف..... ۱۱

(BEM و FEM, DEM) هستند. نهایتاً، روش‌های عددی مذکور، طبق جدول (۱) مقایسه شدند و مزایا و نارسایی‌های آنها برای مدل‌سازی شکست هیدرولیکی بیان گردید. نتایج بیانگر آن است که اگر چه تمامی روش‌های عددی قادر به مدل‌سازی شکست هیدرولیکی هستند، به نظر می‌رسد که روش BEM قادر است مسائل نسبتاً پیچیده شکست هیدرولیکی را با دقت مناسب مدل‌سازی کند.

۸- منابع:

- [۱] Adachi J et al.; (2007); "Computer simulation of hydraulic fractures" Int J Rock Mech Min Sci 44, pp.739–757.
- [۲] Carter R.; (1957); "Derivation of the general equation for estimating the extent of the fractured area" by g. c. howard and c. r. fast.
- [۳] Davies RJ, Mathias SA, Moss J, Hustoft S, Newport L.; (2012); "Hydraulic fractures: How far can they go? Marine Petroleum Geol" 37(1), pp. 1–6.
- [۴] Hyman JD et al.; (2016); "Understanding hydraulic fracturing: a multi-scale problem. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering" 374 (2078).
- [۵] Zeng Q, Wang T, Liu Z, & Zhuang Z; (2017); "Simulation-based unitary fracking condition and multiscale self-consistent fracture network formation in shale." J Appl Mech 84(5), pp. 51-57.
- [۶] Zhang X, Jeffrey RG, Bungler AP, Thiercelin M; (2011); "Initiation and growth of a hydraulic fracture from a circular wellbore." Int J Rock Mech Mining Sci 48(6), pp. 984–995.
- [۷] Olson JE, Taleghani AD.; (2009); "Modeling simultaneous growth of multiple hydraulic fractures and their interaction with natural fractures." Paper presented at the SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference, The Woodlands, and Texas.
- [۸] Xie LM, Min KB, Shen B; (2014); "Displacement discontinuity method modelling of hydraulic fracturing with pre-existing fractures". Paper presented at the 48th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium.
- [۹] Fu P et al.; (2013); "An explicitly coupled hydro-geomechanical model for simulating hydraulic fracturing in arbitrary discrete fracture networks" Int J Numer Anal Methods Geomech 37(14), pp. 2278–2300.
- [۱۰] Mohammadnejad T, Khoei AR; (2013); "An extended finite element method for hydraulic fracture propagation in deformable porous media with the cohesive crack model" Finite Elements Anal Design 73, pp. 77–95.
- [۱۱] Zeng QD, Yao J, Shao J.; (2019); "Study of hydraulic fracturing in an anisotropic poroelastic medium via a hybrid edfm-xfem approach." Comput Geotech 105, pp. 51–68.
- [۱۲] A. Abdollahipour, M. Fatehi-Marji, et al.; (2018); "Behavior of a hydraulic fracture in permeable formations" Journal of Mining & Environment, Vol 9, pp. 893-904.
- [۱۳] Chen B, Barron AR, Owen D, Li C.; (2018); "Propagation of a plane strain hydraulic fracture with a fluid lag in permeable rock." J Appl Mech 85(9), pp.091003–091010.
- [۱۴] Gupta P, Duarte CA.; (2014); "Simulation of non-planar three-dimensional hydraulic fracture propagation" Int J Numer Anal Methods Geomech 38(13), pp. 1397–1430.
- [۱۵] Deb P, Salimzadeh S, Vogler D, Dueber S, Clauser C, Settgast RR.; (2021); "Verification of coupled hydraulic fracturing simulators using laboratory-scale experiments" .
- [۱۶] McClintock, F. A., Walsh, J. B.; (1962); "Friction on Griffith crack under pressure". In: Proceedings of the Fourth US National Congress on Applied Mechanics, New York, pp. 1015–1021.
- [۱۷] Horii, H., Nemat-Nasser, S.; (1986); "Brittle failure in compression: splitting, faulting and ductile–brittle transition" Philos. Trans. R. Soc. Lond. A 319, pp. 337–374.
- [۱۸] Ashby, M. F., Sammis, C. G.; (1990); "The damage mechanics of brittle solids in compression" Pure Appl. Geophys. 133, pp. 489–521
- [۱۹] A Manouchehrian, M Fatehi Marji; (2012); "Numerical analysis of confinement effect on crack propagation mechanism from a flaw in a pre-cracked rock under compression", Acta Mechanica sinica, 28 (5), pp. 1389-1397.
- [۲۰] Sarris E, Papanastasiou P.; (2011); "The influence of the cohesive process zone in hydraulic fracturing modelling" Int J Fracture 167(1), pp. 33–45.
- [۲۱] Rahman MK, Hossain MM, Rahman SS.; (2000); "An analytical method for mixed-mode propagation of pressurized fractures in remotely compressed rocks" Int J Fracture 103(3), pp. 243–258.
- [۲۲] Perkins TK, Kern LR; (1961); "Widths of hydraulic fractures" J Petrol Technol 13(09), pp. 937–949.
- [۲۳] Nordgren RP.; (1972); "Propagation of a vertical hydraulic fracture" Soc Petrol Eng J 12(04), pp. 306–314.
- [۲۴] Khristianovic S, Zheltov Y.; (1955); "Formation of vertical fractures by means of highly viscous liquid" World

- Petroleum Congress, Rome, Italy.
- [۲۵] Geertsma J, De Klerk F.; (1969); "A rapid method of predicting width and extent of hydraulically induced fractures." J Petrol Technol. pp. 1571–1581.
- [۲۶] Chekhonin E, Levonyan K.; (2012); "Hydraulic fracture propagation in highly permeable formations, with applications to tip screenout" Int J Rock Mech Mining Sci 50, pp. 19–28.
- [۲۷] Adachi JJ, Detournay E.; (2008); "Plane strain propagation of a hydraulic fracture in a permeable rock." Eng Fracture Mech 75(16), pp. 4666–4694.
- [۲۸] Chen B, Cen S, Barron AR, Owen D, Li C.; (2018); "Numerical investigation of the fluid lag during hydraulic fracturing." Eng Comput 35(5), pp. 2050–2077.
- [۲۹] Secchi S et al.; (2012); "A method for 3-d hydraulic fracturing simulation." Int J Fracture 178(1-2):245–258
- [۳۰] Salimzadeh S, Paluszny A, Zimmerman RW.; (2017); "Threedimensional poroelastic effects during hydraulic fracturing in permeable rocks" Int J Solids Struct 108, pp. 153–163.
- [۳۱] Buscheck TA.; (2013); "Surrogate-based optimization of hydraulic fracturing in pre-existing fracture networks." Comput Geosci 58, pp. 69–79.
- [۳۲] Wang T, Liu Z, Gao Y, Zeng Q, Zhuang Z.; (2017); "Theoretical and numerical models to predict fracking debonding zone and optimize perforation cluster spacing in layered shale." J Appl Mech 85(1):011001.
- [۳۳] کامبیز مهدی زاده فرساد و همکاران؛ (۱۳۹۸)؛ "مدل سازی شکست هیدرولیکی در چاه نفت با روش اجزای محدود به منظور افزایش ازدیاد برداشت" علوم زمین، ش ۱۱۴، ص ۳۵ تا ۴۰.
- [۳۴] Zhou L, Hou MZ.; (2013); "A new numerical 3D-model for simulation of hydraulic fracturing in consideration of hydro-mechanical coupling effects." Int J Rock Mech Mining Sci 60, pp. 370–380.
- [۳۵] Zhou L, Hou MZ, Gou Y, Li M.; (2014); "Numerical investigation of a low-efficient hydraulic fracturing operation in a tight gas reservoir in the north german basin." J Petrol Sci Eng 120, pp. 119–129.
- [۳۶] Ren X, Zhou L, Li H, Lu Y.; (2019); "A three-dimensional numerical investigation of the propagation path of a two-cluster fracture system in horizontal wells." J Petrol Sci Eng 173, pp. 1222–1235.
- [۳۷] علی لکی روحانی و همکاران (۱۳۹۷)؛ "پارامتر های مؤثر بر فشار شکست در آزمون شکست هیدرولیکی، مدل سازی به روش تفاضل محدود" نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، ش ۳، ص ۵۸۷ تا ۵۹۶.
- [۳۸] Hattori G, Trevelyan J, Augarde CE, Coombs WM, Aplin AC.; (2016); "Numerical simulation of fracking in shale rocks: current state and future approaches." Archives Comput Methods Eng 24(2), pp. 281–317.
- [۳۹] Dong CY, de Pater CJ.; (2001); "Numerical implementation of displacement discontinuity method and its application in hydraulic fracturing." Comput Methods Appl Mech Eng, 191, pp. 745–760.
- [۴۰] Mohammad Fatehi Marji et al; (2016); "On the uses of special crack tip elements in numerical rock fracture mechanics", International Journal of Solids and Structures, 43, pp. 1669-1692.
- [۴۱] H Hadi, K Shahriar, Marji, M Fatehi Marji; (2013); "Simulating the bluntness of TBM disc cutters in rocks using displacement discontinuity method", ICF13.
- [۴۲] A Abdollahipour, MF Marji, AY Bafghi, J Gholamnejad.; (2016); "Time-dependent crack propagation in a poroelastic medium using a fully coupled hydromechanical displacement discontinuity method", International Journal of Fracture 199 (1), pp. 71-87.
- [۴۳] A. Abdollahipour, MF Marji, AY Bafghi, J Gholamnejad; (2016); "A complete formulation of an indirect boundary element method for poroelastic rocks", Computers and Geotechnics, 74, pp. 15-25.
- [۴۴] M Lak, MF Marji, AY Bafghi, A Abdollahipour, (2019); "Analytical and numerical modeling of rock blasting operations using a two-dimensional elasto-dynamic Green's function", International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 114, pp. 208-217.
- [۴۵] Wu K, Olson JE.; (2015); "Simultaneous multifracture treatments: fully coupled fluid flow and fracture mechanics for horizontal wells." SPE J 20, pp. 337–346.
- [۴۶] ابوالفضل مرادی و همکاران؛ (۱۳۹۵)؛ "تحلیل المان مرزی غیرمستقیم اندرکنش شکست هیدرولیکی و شکست طبیعی در مخازن هیدروکربنی درزه‌دار"، نشریه علمی-پژوهشی روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، ش ۱۱، ص ۷۷ تا ۸۸.
- [۴۷] Boone TJ, Ingraffea AR.; (1990); "A numerical procedure for simulation of hydraulically-driven fracture propagation in poroelastic media." Int J Numer Anal Methods Geomech 14, pp. 27–47.
- [۴۸] Carter BJ, Desroches J, Ingraffea AR, Wawrzynek P.; (2000); "Simulating fully 3D hydraulic fracturing." John Wiley and Sons, New York, pp. 525–557.